

ҲОЗИРГИ ДАВРДА КИБЕРТАҲДИД ВА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Батиров Фарход Авазович,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети
Ўқув-услубий бошқармаси, ўқув жараёни
режиссёри бўлими бошлиғи, доцент.

E-mail: Farxod-batirov@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Мазкур мақолада ҳозирги даврда кибертаҳдид ва ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг ўзига хослиги билан боғлиқ муаммолар тизимли равишда таҳлил қилинган. Шунингдек, коммуникатив характердаги кибер таҳдидлар виртуал мулоқотнинг ижтимоий роли ортиб бораётганлиги, энг кенг тарқалган таҳдидларга махфий маълумотлардан жиноий мақсадларда фойдаланиш, форумларда, чат хоналарида, ижтимоий тармоқларда, электрон почта ва мобил қурилмалар орқали хабар алмашиш жараёнида (кибербуллинг, троллинг, фламинг), оммавий порталларда зўравонлик саҳналари ёзувлари билан видеоларни яратиш ва жойлаштириш жараёнида аноним таҳдидлар, ҳақоратлар ёки шантажлар киришига қарши курашиш усуллари кўрсатиб ўтилган. Кибер наркоманиянинг кимёвий бўлмаган янги турининг белгилари, унинг оқибатлари, олдини олиш йўллари тавсифланган, компьютерга қарамликнинг шаклланишига олиб келиши мумкин бўлган кибер фаолият турлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: Киберхавфсизлик, кибертаҳдид, ахборот хавфсизлиги, ахборот уруши, ахборот маданияти, ахборотлашган жамиятни шакллантириш, ахборот ресурслари, сунъий интеллект, ижтимоий тармоқлар, кибержиноят.

АННОТАЦИЯ: В данной статье системно анализируются проблемы, связанные с киберугрозами, и особенности обеспечения информационной безопасности в современную эпоху. Также к киберугрозам коммуникативного характера относится возрастающая социальная роль

виртуального общения, к наиболее распространенным угрозам относятся использование конфиденциальной информации в преступных целях, использование анонимных угроз, оскорблений или шантажа на форумах, в чатах, социальных сетях, в процессе обмена сообщениями через электронную почту и мобильные устройства (кибербуллинг, троллинг, флейм), в процессе создания и размещения видеороликов с записями насильственных сцен на общедоступных порталах. Описаны признаки нового нехимического типа киберзависимости, его последствия, пути профилактики, указаны виды киберактивности, которые могут привести к формированию компьютерной зависимости.

Ключевые слова: Кибербезопасность, киберугроза, информационная безопасность, информационная война, информационная культура, формирование информационного общества, информационные ресурсы, искусственный интеллект, социальные сети, киберпреступность.

ANNOTATION: This article systematically analyzes the problems associated with cyber threats and the features of information security in the modern era. The growing social role of virtual communication also belongs to cyber threats of a communicative nature, the most common threats include the use of confidential information for criminal purposes, the use of anonymous threats, insults or blackmail on forums, chats, social networks, in the process of exchanging messages via e-mail and mobile devices (cyberbullying, trolling, flame), in the process of creating and posting videos with recordings of violent scenes on public portals. The signs of a new non-chemical type of cyber addiction, its consequences, ways of prevention are described, the types of cyber activity that can lead to the formation of computer addiction are indicated.

Keywords: Cyber security, cyber threat, information security, information war, information culture, formation of the information society, information resources, artificial intelligence, social networks, cybercrime.

Кириш

Кибер жиноят ҳақиқий ҳаётдаги жиноятга ўхшайди. Фарқи шундаки, у фақат виртуал маконда яратилган. Бироқ, бу ҳақиқий ҳаётга таъсир қилиши маълум. Ўзбекистонда рақамлаштириш ишлари ўз самарасини берди ва кўплаб иш жойларида маълумотларни рақамли форматга ўтказиш бўйича фаол иш олиб борилмоқда. Бу эса одамларнинг ҳаётини анча енгиллаштирди: пул ўтказмасини амалга ошириш учун давлат хизматлари марказида навбатда туриш ва банкга бориш шарт эмас. Аммо соддалаштириш билан кибержиноятчилар томонидан янги таҳдид пайдо бўлди. Бу таҳдид кибертаҳдид деб аталади. Ўзбекистон Республикасида ҳам шу кунгача “Киберхафвсизлик” масаласи бўйича қонун ҳужжатлари етарли даражада эмас эди. Чунку бу тушунча ва бу каби жиноятлар яқин ўтган йилларда жуда авж олиб кетди. Шу сабабли Ўзбекистон Республикасида киберхафвсизлик соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, кибержиноятларни олдини олиш, киберҳужумдан ҳимояланиш мақсадида Олий Мажлис томонидан “Киберхафвсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинди[1].

Кибертаҳдид - бу ижтимоий тармоқлардаги шахсий саҳифани бузишдан тортиб катта маълумотларни ўғирлашгача бўлган ҳар қандай ноқонуний фаолият ҳисобланади. Кибержиноятчилар махсус вирус дастурлари ёрдамида мобил телефон ёки компьютер каби ҳар қандай қурилмага бузиб кириши мумкин. Агар фойдаланувчи лицензиясиз дастурни ўрната ва зарарли вирусли шубҳали сайтлардан файлларни юклаб олса, жиноятчилар учун маълумотларингизни олиш қийин бўлмайди. Бундай ҳужумлар шахсий ҳисобларда ҳам, шахсий брендларда ҳам амалга оширилиши мумкин. Бунга асосан жамоат арбоблари таъсир қилади.

Кибержиноятчилар кўпинча йирик компанияларга ҳужум қилишади. У ердан улар мижозлар маълумотлар базаларини ёки бошқа маълумотларни

ўғирлашади ва кейин ўз мақсадлари учун фойдаланадилар. Бошқа киберфирибгарлар тажрибасиз фойдаланувчилардан пул ундиришлари, карта егасининг рухсатисиз пул ўтказишлари ва баъзан ҳатто онлайн харидларни ҳам амалга оширишлари мумкин. Securing Sam маълумотларига кўра, IP камералар уй тармоқларида ўрнатилган заиф қурилмаларнинг 47 фоизини ташкил қилади. Уларга қаратилган ҳужумлар жуда хавфлидир. Энг заиф ҳимояга эга қурилмалар орасида иккинчи ўрин маълумотларни сақлаш қурилмалари ҳисобланади.

Етарли даражада ҳимояга эга бўлмаган ТОП-5 қурилмалар:

IP камералар;

Принтерлар;

Маълумотларни сақлаш қурилмалари;

IP телефонлар;

Телевизорлар[2];

Халқаро киберхавфсизлик хизматлари маълумотларига кўра, дунёда ҳар сонияда тахминан 12 киши ҳужумга учрайди ва ҳар йили дунё бўйлаб 556 миллионга яқин кибержиноятлар рўйхатга олинади, бу эса 100 миллиард доллардан ошади[3].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Маҳаллий ва хорижий ҳарбий, илмий-техникавий, табиий фанлар, социологик, маданий ва фалсафий адабиётларда сўнгги пайтларда киберхавфсизлик, кибертаҳдид, ахборот хавфсизлиги, ахборот уруши, ахборот маданияти, ахборотлашган жамиятни шакллантириш, ахборот ресурслари, сунъий интеллект муаммоларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айни шу муаммоларни илмий-амалий жиҳатлари ўзбек олимларидан А.Муминов, З.Давронов, Р.Самаров Б.Очилова, О.Муҳаммадиева, Л.Муҳаммаджонова, А.Мухторов, М.Нурматова, Н.Э.Муҳаммадиев, А.Т.Кенжабоев, Н.А.Шермухамедова, А.М.Абдувоҳидов,

Ж.С.Абдуллаев, М.А.Усмонова, О.В.Ланцева, О.М.Кострина, М.Ёкубова, А.Ташанов ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган. А.Мўминовнинг фикрига кўра, бундай индикаторлардан энг муҳимлари қуйидагилардан иборат:

- фуқароларнинг интеллектуал ривожланиши, уларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари умумий даражасини намоён этувчи таълим тизимининг шаклланиши;

- ахборотни олиш, узатиш, фойдаланиш имкониятларини берувчи ахборот инфратузилмасининг мавжудлиги;

- ахборот олиш ҳуқуқи кафолатларини яратувчи ҳамда оммавий ахборот воситалари фаолиятини либераллаштиришга қаратилган демократлашув жараёнлари;

- мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражасига боғлиқ бўлган таълим олиш, илғор замонавий ахборот техникаси ва воситаларини харид қилиш ҳамда улардан фойдаланиш учун мавжуд моддий имкониятлар.[4]

А.Ташановнинг фикрига кўра: “...ахборот инқилобининг янада чуқурлашуви, инсонга таъсир кўрсатувчи техник воситалар ва психологик механизмларни яратиш алоҳида индивиднинг дунёқарашини анъанавий маданиятдан бошқа мазмунда шакллантириш имконини беради. Бу эса анъанавий сиёсий, диний ёки бошқа концепциялардан ташқарида ётган мафкураларнинг қатъиян янги шакллари пайдо бўлиши учун шароит яратади”[5].

З.Давронов фикрича, «ахборот теварак-атрофдаги турли хил манбалардан тўпланган омилар бўлиб, бу билимларнинг қайта изҳор қилиш»[6]дир. Бундан кўринадики, баъзи ҳолларда ахборотлашув жараёни тўғрисидаги мулоҳазалар бизда реал мазмун билан тўлдирилмагандек таассурот ўйғотмоқда. Бундай муаммони ечимини топиш учун эса ахборот тушунчасини тўғри талқин қилиш ва ишлатишнинг турли усуллари

орасидаги алоқани аниқлаш керак бўлади. Шу билан бирга, ахборот тушунчасида аниқликнинг йўқлиги фанлараро алоқаларнинг самарали ривожланишига халақит қилмоқда ва бир қатор илмий йўналишларнинг ривожланишига ҳам тўсқинлик қилмоқда. Бундай хулосага биз мазкур соҳадаги йирик мутахассисларнинг тадқиқотлари билан танишиш асосида келдик. Жумладан, МДХда ахборот тушунчасининг фалсафий таҳлилини биринчилардан бўлиб ўрганган олим Аркадий Дмитриевич Урсулнинг “Ахборотнинг табиати” деган мақоласида (1965) бу масалага алоҳида эътибор қаратилган.

МДХ доирасида замонавий жамиятнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш тизимининг муҳим услубий муаммоларидан бири "ахборотнинг негентропик принципи" (Ж.И. Брюллиен), узатилаётган хабардаги аниқлик ўлчови, хилма-хиллик ўлчови (В. Ашби), "тартибнинг маълум бир қисми" (Б. Кадомцев), ўз-ўзини танлаш тизими (Б. Кадомцев) узатиш ва қабул қилиш тизимлари ўртасидаги узатиш, бу иккинчисининг хилма-хиллигининг ўзгаришига олиб келади" (Б.С. Толстой), уларни тақдим этиш шаклига боғлиқ бўлмаган шахслар, объектлар, фактлар, ҳодисалар ва жараёнлар тўғрисидаги маълумотларга боғлиқлиги ҳам батафсил ўрганилган. Ахборот хавфсизлигининг мақсадлари, вазифалари, стратегиялари ва тактикасини аниқлаш жуда қаттиқ мантиққа, алгоритмларга, шу жумладан математик асослашга асосланган ривожланган хавфсизлик назариясини талаб қилади. Ўз навбатида, ахборотлашган жамият шаклланишининг ўзига хос фундаментал мазмунини аниқ тушунмасдан туриб, буни амалга ошириш мумкин эмас. Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, ривожланаётган ахборот жамияти “ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ҳар томонлама ахборотлаштириш билан тавсифланади”. Бошқалар эса ахборот маданиятини шакллантириш инсоний ҳаёт тарзи сифатида тушунишга асосланишини алоҳида таъкидлаб ўтадилар.

Тадқиқот методологияси

Замонавий мураккаб жамиятнинг, шу жумладан ислохот ҳолатидаги давлат ва жамиятнинг ахборот хавфсизлиги муаммосини илмий-амалий жиҳатдан ўрганиш умумий илмий усулларнинг бутун мажмуасидан фойдаланишга асосланади, хусусан: объективлик тамойиллари, универсал боғлиқлик, қарама-қаршилик ва қиёсий таҳлил ва синтез усуллари, аналогия, илмий умумлаштириш. Мақоланинг дастлабки услубий ғоялари ахборотлашган жамиятни шакллантириш, тизимли таҳлил ва синергетика ҳақидаги ғоялардир. Шунингдек, унда ахборот хавфсизлигининг турли жиҳатларини маҳаллий ва хорижий тадқиқотлар натижаларидан кенг фойдаланилади.

Таҳлил ва натижалар

Хавфсизлик масаласи ҳақида гапирганда, биз биринчи навбатда “уруш” тушунчасини тасаввур қиламиз. Пулемёт кўтарган баъзи даҳшатга тушган аскарлар бостириб киргандай ваҳима бор. Дарҳақиқат, ҳозир бундай урушларсиз тинч давр туғилгандек туюлиши мумкин. Ҳеч ким бешта тўппончасини осмайди, танкларини гуриллатади, самолётлари билан бомбардимон қилади, чегарамизни бузмайди, аралашмайди. Аммо бу биз душманлардан бутунлай озодмиз, дегани эмас. Бугун биз тинч-тотув яшаймиз, аммо қуролсиз жанг давом этмоқда. Ҳозирги уруш олдинги урушдан фарқ қилади. Бугунги дунё ахборот уруши даврида яшамоқда[7]

Янги давр компьютер, ахборот ва тармоқ “уруш”ининг асосий хусусияти шундаки, у орқа ва фронтга бўлинмайди, чегаралари йўқ. Шу сабабли, анъанавий урушларга қараганда камроқ пул сарфланса-да, хавф ва оқибатлар жуда катта. Сабаби, бу урушда инсон боласи тез-тез отиб кетади, шаҳид бўлади, ярадор бўлади, ногирон бўлиб қолмаса ҳам, аввалгидан ҳам хавфлироқдир. Тан ярасини даволаса бўлади, лекин руҳ ва ақли заифларнинг

яраларини даволаш жамият учун жуда қимматга тушишини бошидан тушунишимиз керак.

Замонавий ахборот технологиялари кўплаб афзаллик ва афзалликларга эга. Келинг, аввал уни санаб ўтамиз:

Биринчидан, тезкорлик, иккинчидан, иқтисодий самарадорлик ва тежамкорлик, учинчидан, узоқ масофадан хизмат кўрсатиш қобилияти, тўртинчидан, ахборотни тарқатиш ва қабул қилишнинг яхлитлиги, бешинчидан, ахборотдан фойдаланиш имконияти, уни истеъмол қилиш имкониятларининг кенг доираси ва бошқалар.

Бундай афзаллик ва афзалликларга қарамай, ахборот технологиялари орқали амалга оширилаётган турли давлат хизматлари ҳам жиддий хавфларни келтириб чиқаради. Шу сабабли жамиятда фойдали фаолият ритмини таъминлаш, юзага келиши мумкин бўлган йўқотиш ва зарарларни камайтириш, инвестиция самарадорлиги ва тадбиркорлик имкониятларини кенгайтириш мақсадида турли ахборот таҳдидлари ва муаммоларидан ҳимояланиш зарурати пайдо бўлди.

Умуман олганда, биз ҳозир шундай мураккаб даврда яшайпмизки, ахборот таҳдидини четлаб ўтиб бўлмайди. Энг муҳими, шахсий компьютерингиздаги муҳим маълумотларингиз ўчирилса, нафақат сизга, балки жамоангизга ва бошқа тегишли муассасаларга ҳам таъсир қилади, ва агар давлат бошқарув органларидан бири бундай ҳолатга тушиб қолса, унинг барча тузилмалари катта қийинчиликларга дуч келади.

Мамлакатнинг асосий муаммоларини ҳал қиладиган авлод қурилмаларидан маълумотларни ўғирлаш ва ўчириш ҳатто фавқулодда ҳодиса деб ҳисобланади. Чунки бундай ҳолат давлат манфаатларига, миллий хавфсизликка, мустақиллик ва мухториятга жиддий зарар етказди. Шунинг учун маълумот ишнинг нормаллигини мувофиқлаштирувчи асосий капитал, шунингдек, маълум бир ташкилотнинг қимматли мулки ва жиҳозлари

хисобланади, шунинг учун уни ҳимоя қилиш керак. Илгари биз маълумотларни қоғозга ёзиб, сақлаган ва бошқаларга тарқатганмиз. Ҳозирги кунда компьютерлар ва интернет тармоқларидан кенг фойдаланиш уни электрон, онлайн ресурс сифатида сақлаш ва тарқатиш имконини берди.

Бугунги ахборот тизими жуда мураккаб ва синтетик, шунинг учун у баъзан инсон омилидан ташқари таҳдидларни келтириб чиқаради. Интернет замонавий дунё давлатларининг алоқа ва алоқа воситаси бўлгани учун миллионлаб катта ва кичик тизимлар ўзаро рўйхатдан ўтган ва унга уланган. Натижада кўп вақт ва маблағ тежалган бўлса-да, жинойтчиларга жинойий йўл билан даромад олиш имконини ҳам беради.

Шунингдек, вайронагарчиликка олиб келадиган зарарли дастурлар Интернетда кенг тарқалмоқда. Интернетда миллий чегаралар ва чекловлар мавжуд эмаслиги сабабли, ахборот хавфсизлиги муаммоси нафақат гуруҳ, минтақа, қитъа ёки алоҳида давлат муаммосидир. Дарҳақиқат, бу глобал муаммога айланди.

Компьютер ва ахборот-тармоқ урушининг оқибатларига келсак, бу табиий офатдан кам эмас. Буни ҳатто атом, ядровий оммавий қирғин қуроллари таҳдиди билан солиштириш мумкин. Биз биламизки, ахборот ҳарбий кўмондонлик учун ҳаво каби муҳим. Агар ҳеч қандай маълумот бўлмаса, бешта қуролга эга бўлган ҳеч қандай буюк жамоа чиғаноқ қила олмайди. Агар шундай бўлса, компьютер, ахборот ва тармоқ тизимидаги хавфсизлик масаласи муодофаа соҳасида катта ўрин эгаллайди[8].

Янги асрда фан ва техника биргаликда тараққиётнинг юксак марраларини забт этди. Мулоқот, ахборот алмашиш имконияти ва тезлиги максимал даражада ошди, кўринмас баҳайбат олам эса имкон қадар кафтимизда “кичрайтирилди”. Натижада давлатлараро ва миллатлараро муносабатлар имкон қадар мустаҳкамланди.

Ахборот урушининг табиати, кўллами ва соҳаси компьютер техникаси ва дастурий таъминоти каби вақт ўтиши билан пойгада ривожланмоқда. Ривожланиш жараёнида у янгилашиб, ўзгартирилиб, тобора мураккаблашиб бормоқда. Бу қисқа вақт ичида ишларни нормал олиб бориш ва хавфнинг олдини олишнинг техника ва усуллари зудлик билан ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришни тақозо этади.

Ахборот технологиялари ускуналари, тармоқлари ва дастурий таъминот хизматларига атайлаб уюштирилган ҳужумлар мамлакатимизга қарши кураш ва қарама-қаршилик, шунингдек, миллий хавфсизлик ва мудофаа қобилиятига хавф туғдираётганини инкор эта олмаймиз. Ядро уруши билан таққослаганда, компьютерга асосланган, ахборот-тармоқ уруши қуроли ўзининг кўлами, давомийлиги, таъсири ва йўқотишлари бўйича эмас, балки оммавий вайронагарчилик характерини кўрсатади. Ахборот тизимини “оммавий қирғин” қуроли турига киритмаслик учун асос йўқ.

Компьютер, ахборот ва тармоқ урушининг ўзига хос ҳужум турлари мавжуд. Айниқса:

Биринчидан, электрон почта ҳужуми; иккинчидан, DOC-ҳужум; учинчидан, компьютер вируслари ҳужумлари. Натижада:

- * Ахборот ресурслари шикастланади;
- * Ахборот хизмати узилади;
- * Маълумотни товламачилик ва ўғирлаш содир бўлади.

Технологик тараққиётнинг яна бир ютуғи ҳисобланган ижтимоий тармоқлар (facebook, myspace, biznetwork, VK ва ҳ.к.) ҳам бир хил афзаллик ва камчиликларга эга. Оқибатда фуқароларимиз шахсий сирларини йўқотиб, салбий хатти-ҳаракатларга, жиноятчиликка, тартибсизликларга, диний оқимларга қўл урмоқда.

Ахборот хизматларини бузадиган ҳужумлар ҳам оқибатларга олиб келади. Тадқиқотчилар томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра,

зарарли кодларнинг 60 фоизи АҚШ ва Европа Иттифоқи давлатларидан, 25 фоизи ХХРдан, 15 фоизи эса дунёнинг бошқа давлатларидан юборилади. Бу нафақат мамлакатимиз учун хавфли ҳодиса. Зарарли кодларнинг фаоллиги ортиб бораётгани глобал муаммодир. Бу трансмиллий даражадаги уюшган жиноят экан, бутун дунёда унга қарши курашиш, ахборот хавфсизлигини мустаҳкамлаш зарур[9].

Ахборот хавфсизлиги мамлакатлар ўртасида тинчликка олиб келадиган ва совуқ урушга олиб келадиган нарсадир. Ушбу ахборот хавфсизлигини иккига бўлиш мумкин. Биринчиси - фуқаро хавфсизлиги, иккинчиси - давлат хавфсизлиги. Бугун интернетнинг очиқ майдонида мамлакатни ахборот хавфсизлигини таъминлаш фронтга қуролсиз бориш билан баробар. Бир неча бир йил аввал Facebook ижтимоий тармоғига ҳужум уюштирилгани ва 1,5 миллиард одамнинг маълумотлари ўғирлангани ҳақида хабар берилган эди. Бу нусхаланган. Аммо бу масала тўлиқ ўрганилмаган. Чунки бунинг ортида катта гуруҳ манфаатлари ётиши мумкин. Соҳа мутахассисларининг фикрича, кўчирилган 1,5 миллиард одамнинг маълумотлари ҳозирда зарар кўрмаган бўлса-да, келажакда таъсир қилиши мумкин[10]. Шунга ўхшаш ҳолатлар мамлакатимизда тез-тез учраб туради. Айниқса машҳур сайтлар киберҳужумлар натижасида блокланади. Саноат мутахассислари буни техник муаммо сифатида рад этишади. Асосан, ҳар бир кибер ҳужум ортида хавф бор.

Бугунги кунга келиб Исроил дунёда биринчилардан бўлиб киберхавфсизлик масаласини кўтармоқда. Бу тизимни ҳуқуқий тартибга солишнинг асослари 1995 йилда “Компьютерлар тўғрисида”ги қонун қабул қилинганда қўйилган эди. Ҳозирда бу давлатнинг ахборот қалқони анчагина мустаҳкам ҳисобланади[11]. Шунингдек, араб давлатлари орасида Қатардаги Ал-Жазира телеканали давлат кўмагида жаҳон телеканалларидан бирига айланди. Бу канал ахборот урушида ҳатто АҚШнинг ўзи билан ҳам

рақобатлаша оладиган даражани яратди. Ахборот урушида жаҳон медиа экспертлари АҚШ “Ал-Жазира” телеканалидан ташқари Хитой ва Россияга ҳам ўз таъсирини йўқотаётганини ёзмада. Бунинг сабаби шундаки, хитойлар турли тилларда трансляция қилинадиган глобал телевидения тармоғини яратаётган бўлса, руслар инглиз тилидаги телеканал очишган. Агар бу бугунги кунда АҚШнинг ахборот маконидаги нуфузи ва нуфузи пасайиб бораётганининг белгиси бўлса, бир томондан, бу бошқа давлатлар ахборот устунлигига эришмоқчи эканликларининг исботидир.

Хитой ахборот соҳасида энг муваффақиятли мамлакатлардан биридир. Хитойлик экспертларнинг фикрича, охириги пайтларда хитойлик дипломатлар ижтимоий тармоқлардаги ахборот урушида фаол иштирок этмоқда. Бунга Хитой ТИВ вакили Чжао Лижианнинг "Twitter"да коронавируснинг келиб чиқиши ҳақида ёзган хабарини мисол қилиб келтириш мумкин. Унинг "Коронавирус АҚШдаги лабораторияда яратилган" деган ёзуви дунёда ярим миллиард мартадан кўпроқ ўқилган. У 54 тилга таржима қилинган ва фақат "Twitter" тармоғидан 40 минг марта баҳам кўрилган. Хитойда машҳур ижтимоий тармоқ Weibo 300 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга[12].

Мамлакатни тўлиқ ахборот хавфсизлигини таъминлаётганлар деярли йўқ. Улар орасида мамлакатимиз ҳам бор. Чунки мазкур соҳани яхши биладиган мутахассислар ҳам кам. Махсус курсдан ўтиб, мутахассис бўлаётганлар сони ортиб бормоқда. Ахборот хавфсизлиги ва унинг таъминланишини билиш нафақат умумий мутахассислар, балки кенг аҳоли учун ҳам зарурдир. Зеро, муайян бир гуруҳ ўз манфаатини кўзлаб ижтимоий тармоқларда асоссиз маълумотларни чоп этса, уни оммавий тарқатишда халқ фаол иштирок этади. Бошқа мамлакатларда ёлғон маълумот яратиш осон ва уни тарқатиш қийин, лекин бизда бунинг акси. Шу билан бирга, мамлакатимизда электрон оммавий ахборот воситалари, яъни веб-сайтларни ҳимоя қилиш даражаси жуда паст. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш

тизимда баъзан оддий парол ўрнатиш ҳам жиддий хатолардан ҳисобланади. Дарҳақиқат, мамлакатимизнинг киберхавфсизлик борасидаги салоҳияти жаҳон экспертлари томонидан ижобий баҳоланмоқда. Бирок киберсаводхонлик даражаси қониқарли деб айта олмаймиз. Бирок, Европа Иттифоқи мамлакатлари ўз халқини ахборот саводли қилиш учун кўп вақт сарфлагани йўқ. Чунки бу давлатлар аҳолисини ахборот саводхонлиги даражаси юқори ҳисобланади.

Google Translate яқинда сиёсий хатога йўл қўйди ва бу халқаро жанжални келтириб чиқарди. Ушбу дастурнинг украинча версиясида Россияга тегишли сўз ва тушунчалар бутунлай "янги" ва бошқа мазмунда таржима қилинган. Масалан, "Россия Федерацияси" ибораси украин тилидан рус тилига "Мордор", "русча" сўзи эса "босқинчилар" деб таржима қилинган. "Мордор" - ёзувчи Жон Толкиеннинг "Узуклар ҳукмдори" китобида тасвирланган ёвуз тўда бўлиб, у Голливуднинг юқори даромадли фильмларининг триптихига айлантирилган. Бу ҳам етарли бўлмагандек, дастурда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг исмини украинчадан "қайғули от" деб таржима қилган. Бу воқеани пайқаган Британия матбуоти шу мавзуда бир қанча мақолалар чоп этди. Таржимани таҳлил қилган "The Guardian" газетаси "2014-йилда Кремл томонидан қўллаб-қувватланган армия Украина таркибига кирувчи Қримни аннексия қилгани, Россия армияси эса Украина ҳудудига бостириб киргани" ҳақида огоҳлантиради. "The Telegraph" газетаси эса рус тили ва украин тиллари бир-бирига яқин эканлигини ёзди ва дастурий таъминот хатоси қандай пайдо бўлганидан ҳайратда эканлигини билдирди. Google тез орада узр сўради ва вазиятни "техник хатолик" деб тушунтирди.

Яқинда Гонконг полицияси "Apple Daily" газетаси муҳаррирларини миллий хавфсизликка путур етказишда айблаб, раҳбарият ва муҳаррирни ҳибсга олди. Бундан ташқари, миллий хавфсизлик тўғрисидаги қонун

хужжатлари туфайли таҳририятдаги барча журналистик ёзувлар олиб кўйилди. Таҳририятнинг ёзишича, улар хорижий кучлар билан тил бириктириб, миллий хавфсизлик қонунчилигини бузганликда айбланган. Ўтган йили мамлакат Пекинга қарши кўзғолон, бўлиниш ва кўпорувчиликни тақиқловчи кенг қамровли қонун қабул қилди. Гонконг хавфсизлик вазирининг айтишича, бу иш тил бириктириш билан боғлиқ ва ҳозирда полиция миллатга таҳдид солувчи жиноятларни содир этаётган журналистларга қарши рейдлар ўтказмоқда. Миллий хавфсизлик полицияси матбуотга босим йўқлигини, бу таҳририят нафақат журналистик фаолият билан шуғулланганини эълон қилади. “Илтимос, тушунинг, биз журналистика соҳасига ҳеч қандай босим ўтказиш ниятимиз йўқ. Биз фақат мансабидан фойдаланиб, миллий хавфсизликка зиён етказганларни жавобгарликка тортамыз”, — деди Миллий хавфсизлик полицияси матбуот котиби.

2020-йил бошида интернетдаги барча маълумотлар ҳажми 44 зеттабайтга етди. Ҳисоб-китобларга кўра, 2025-йилга бориб ҳар куни ишлаб чиқариладиган маълумотлар ҳажми 463 экзабайтга етади. Бироқ экспертлар оммавий ахборот воситаларига босим ўтказилаётганидан хавотирда. Чунки “Radio Television Gonkong” таҳририяти продюсери 2019-йилдаги кўзғолон ҳақида репортаж тайёрлаш вақтида йўл ҳаракати қоидаларини бузганликда айбланиб, жавобгарликка тортилди. Бундан ташқари, матбуот эркинлигини тарғиб қилувчи “Чегара билмас мухбирлар” халқаро ташкилоти Гонконг ОАВ эркинлиги бўйича дунёнинг 180 мамлакати орасида 80-ўринни эгаллаб тургани ва натижа қониқарли эмаслигини англатишини маълум қилди.

Мамлакатимизда ахборот жамиятини барпо этиш жараёни шароитида ахборот коммуникация технологиялари жамият ҳаётининг ҳар қандай соҳасининг асосий ўзагига айланиб бормоқда. Ахборот коммуникация технологиялари сиёсий тизимнинг қон томирларига ўхшаб, унинг таркибий

қисмлари ва элементларини озиқлантиради, уларнинг ўзаро алоқаси ва ҳаракатини таъминлайди. Бошқача айтганда, сиёсий тизим ва унинг таркибий қисмларининг тўғри ишлаши бевосита ахборотнинг холислиги, тўғрилиги ва ўз вақтида етказилишига боғлиқ.

Бинобарин, ҳар қандай давлатда давлат бошқаруви шаклларида қатъи назар, унинг сиёсий тизимининг барча таркибий қисмларида (сиёсий институтлар, сиёсий муносабатлар, сиёсий норма ва тамойиллар, сиёсий онг ва сиёсий маданият) ахборотнинг шакллантирувчи, мувофиқлаштирувчи, коммуникатив омил сифатидаги ўрни алоҳида бўлади ва у бундан кейин ҳам ривожланиб боради. Чунки ахборот технологиялари, ахборот тарқатишнинг янги усуллари, жумладан, бугунги кунда Ўзбекистонда расман оммавий ахборот воситаларига тенглаштирилган интернет тармоғи ривожланиши билан сиёсий тизимнинг коммуникатив фаолияти жонланади. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳам ушбу янгиликларга қизиқиш билдиришди, бунинг натижасида “электрон ҳукумат”, “электрон бошқарув”, “электрон партия”, “электрон университет”, ахборот-коммуникация сиёсати институти каби янги лойиҳалар дунёга келди. Шу билан бирга, ахборотни ишлаб чиқариш ва тарқатиш жараёни ҳамда компьютер техникасининг жадал ривожланиши давлат бошқаруви тузилмаси ва механизмларига сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

Бугунги ахборот оқими доимий кучга айланди, жаҳон ахборот маконининг шаклланаётган шароитида ахборотнинг жамиятдаги роли ва ўрни айниқса ортиб бормоқда. Бу, ўз навбатида, давлат, жамият ва шахсларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалаларининг мураккаблашишига хизмат қилмоқда.

Ҳозирда интернет ахборот тарқатиш бўйича етакчилик қилмоқда. Деярли барча газеталар, телевидения ва радиолар интернет тармоғида ўз сайтлари ёки саҳифаларини очган, электрон ОАВлар сони кундан кунга

ортиб бормоқда. Интернетдаги ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларининг ўртача ёши эса 7 ёшдан 48 ёшгача бўлган шахсларни ташкил этади. Энди ҳар бир мобил телефонда ижтимоий тармоқларга уланиш учун қўшимча дастурлар мавжуд. Ҳар қандай компаниянинг ижтимоий тармоқларда ўз маҳсулотларини реклама қилиш учун саҳифалари мавжуд. Ҳатто Ҳукумат аъзолари, кўплаб мансабдор шахслар интернетда ўз саҳифалари ва блогларини очиб, шу орқали ўз фаолиятига оид маълумотларни тақдим этишмоқда.

Ижтимоий тармоқлар шахсий ривожланиш учун жуда фойдали ҳисобланади. Мусиқа, фильмлар, ўйинлардан ташқари сиз Интернетдан илмий мақолалар, аудио китоблар, тил курслари, овқат пишириш, рақсга тушиш ва машқ қилиш усулларини юклаб олишингиз ва томоша қилишингиз мумкин. Интернетда кўплаб дарсликлар ва конспектлар, турли расмлар ҳам мавжуд. Сиз исталган давлат идоралари, турли фирма ва дўконлар, кафе, ресторанлар ҳақида маълумот олишингиз, улардан маълумот олишингиз, буюртма беришингиз ва ҳ.к. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқлар орқали ҳар ким манфаатдор шахслар доирасини шакллантириш, фикр алмашиш, янги танишлар ва дўстлар топиш имкониятига эга. Худди шундай, ҳар қандай компания ўз маҳсулотларига қизиққан миждозларни гуруҳлаши мумкин.

Бироқ, ижтимоий тармоқларнинг инсониятга, айниқса, ёш авлодга таъсири охириги пайтларда барча мамлакатларда ёшлар тарбияси билан шуғулланувчи олимлар, ҳокимият ва ўқитувчиларни хавотирга солмоқда.

Интернет маълумотларига кўра:

- Facebookда ҳар 20 дақиқада бир миллион ҳавола улашилади;
- Ҳар соатда 4,5 миллион киши Facebookдаги тадбирга таклифнома олади;
- Facebookда ҳар дақиқада 100 000 киши дўст сифатида қабул қилинади;

- Барча фойдаланувчиларнинг 50 фоизи ижтимоий тармоқларда ҳафтасига 1-5 соат суҳбатлашишади;
- Ҳар сонияда 8 киши қайсидир ижтимоий тармоқда рўйхатдан ўтади;
- Google -да бир кунда кидирувлар сони 1 миллиарддан ошади;
- Аҳоли сони бўйича Facebook дунёда Хитой ва Ҳиндистондан кейин учинчи “давлат” ҳисобланади;
- Ҳар бир фойдаланувчи кунига ўртача 2 марта ўз akkaунтига киради;
- Ҳар йили дунёда 100 га яқин одам ижтимоий тармоқларда қолдирилган хабар туфайли вафот этади;
- Интернетда вақт ўтказиш усули сифатида ижтимоий тармоқлар порнография сайтларини ортда қолдирди;
- Дунёдаги ҳар учинчи эр-хотиннинг ажралишининг асосий сабаби ижтимоий тармоқ ҳисобланади;
- АҚШдаги никоҳларнинг 10 фоиздан ортиғи ижтимоий тармоқларнинг таъсирида амалга ошади;
- 80 фоиз болалар ижтимоий тармоқларда ўз akkaунтига эга;
- Янгиликлар одамларга бошқа каналлар, айниқса, ижтимоий тармоқлар орқали етиб келгани сабабли, дунёдаги 25 та газетадан 24 таси тиражи камайган;
- Машҳур ижтимоий тармоқларнинг аксарияти фойдаланувчи ўчириб ташлаган суратларни сақлаб туриши аниқланди;
- Facebook атиги бир йил ичида 200 миллион фойдаланувчини тўплади, телекўрсатувлар 60 миллион томошабинни тўплаш учун эса 13 йил керак бўлди;
- Бугунги кунда 5 та корхонадан 4 таси ижтимоий тармоқлардан ходимларни топишда фойдаланмоқда.

Хулоса ва таклифлар

Бугунги кунда “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Cybershield - ахборот хавфсизлиги соҳасида давлат органлари томонидан амалга ошириладиган чора-тадбирлар, аппарат-дастурий таъминот тизимлари ва лойиҳалари мажмуидир. Мазкур дастур доирасида ахборот-коммуникация технологияларидан хавфсиз фойдаланишга қаратилган чора-тадбирлар белгиланган.

Бугунги кунга келиб Ўзбекистоннинг бир қатор олий ўқув юртларида қуйидаги янги экспериментал таълим дастурлари жорий этилмоқда:

- катта маълумотларни таҳлил қилиш (Big Data Analytics, Cybersecurity, Cybersecurity);

- корхоналарда компьютер тизимлари ва тармоқларини назорат қилиш, бошқариш ва ҳимоя қилиш;

- криптология;

- рақамли суд экспертизаси;

- аппарат хавфсизлиги;

- компьютер хавфсизлиги;

- тармоқ хавфсизлиги ва бошқалар.

Шунингдек, киберхавфсизликни таъминлашнинг иккинчи босқичида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилмоқда:

- Ўзбекистон ИТ-компаниялари иштирокида миллий ахборот-коммуникация инфратузилмасини ахборот хавфсизлиги тизимлари билан таъминлаш;

- республикада ахборот хавфсизлиги талаблари билан сертификатланган маҳаллий электрон корхоналарни ишга тушириш.

Ўзбекистоннинг киберқалқони хавфсизликни қандай таъминлайди?

Максимал киберхавфсизликка эришиш учун бир қатор вазифаларни бажариш керак:

- аҳолини киберхавфсизлик ҳақида хабардор қилиш;
- бу соҳада тайёрланаётган мутахассислар сони ва сифатини ошириш;
- “ахборот хавфсизлиги тизимлари” мутахассислиги бўйича олий ва олий ўқув юртидан кейинги маълумотли кадрлар тайёрлаш учун грантлар миқдорини ошириш;
- таълим дастурларини касбий стандартларга мувофиқ янгилаш;
- ахборот технологиялари, ахборот хавфсизлиги соҳасидаги профессионал стандартларни янгилаш;
- халқаро стандартларни мувофиқлаштириш, шунингдек, ахборот-коммуникация технологиялари, ахборот хавфсизлиги ва киберхавфсизлик соҳасидаги миллий стандартларни янгилаш ва ишлаб чиқиш;
- киберхавфсизлик соҳасида Ўзбекистон компанияларини ривожлантириш;
- тезкор ахборот хавфсизлиги марказларини яратиш.

Хуллас, ҳар қандай давлат ўз миллий хавфсизлигига катта эътибор беради. Ўзбекистон демократик, дунёвий, ҳуқуқий, ижтимоий давлат сифатида ўз хавфсизлигини, жумладан, ахборот хавфсизлигини таъминлашдан ҳам манфаатдор. Шу боис ахборот хавфсизлигининг норматив-ҳуқуқий мазмунини ривожлантириш мақсадида “Ахборот тўғрисида”, “Давлат сирлари тўғрисида”, “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”, “Электрон ҳужжат ва электрон рақамли имзо тўғрисида”, “Реклама тўғрисида”, “Алоқа тўғрисида” ва ҳ.к. қонунлар, “Киберхавфсизлик тўғрисидаги” қонун қабул қилинди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.04.2022 й., 03/22/764/0313-сон (National database of legislative information, 16.04.2022, No. 03/22/764/0313)

2. <https://kz.kursiv.media/2019-06-17/opublikovan-reyting-samykh-nezaschischennykh-ot-khakerskogo-vzloma-ustroystv/>
3. Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение // Власть. - 2014. - №8. – С. 46-50 (Karпова D.N. Cybercrime: a global problem and its solution // Power. - 2014. - No. 8. – P. 46-50).
4. Ахборот-психологик хуружларидан ҳимоя қилиш технологиялари. Ўқув-услубий мажмуа. –Т.: Ўзбекистон Миллий университети, 2014. – 12 бет (Technologies for protection against information and psychological attacks. Educational and methodological complex. - T.: National University of Uzbekistan, 2014. - 12 page)
5. Ташанов А. Бузғунчилик фаолияти ва бузғунчи ғояларнинг хусусиятлари//. - Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари 2017. 2-сон Б. 109. (Tashanov A. Characteristics of subversive activities and subversive ideas//. - Social opinion. Human rights 2017. No. 2 B. 109)
6. Давронов З. Илмий ижод методологияси. Т.: Иқтисод-молия, 2007. 180 б. (Davronov Z. Methodology of scientific creation. T.: Economy and Finance, 2007. 180 p.)
7. Брусницын Н. А. Информационная война и безопасность. М.: Вита-Пресс, 2001. 280 с. (Brusnitsyn N. A. Information war and security. M.: Vita-Press, 2001. 280 p.)
8. Коровин В. М. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014. 352 с. (Korovin V. M. Third World Network War. St. Petersburg: Peter, 2014. 352 p.)
9. <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ogo-kakaya-ib/>
10. <https://dw.expert/2021/10/08/facebook-narastil-rynok-do-1-milliarda-polzovatelej-teper-moshenniki-ispolzuyut-ego-dlya-privlecheniya-lyudej-po-vsemu-miru/>
11. <https://softline.ru/about/blog/kibernatsiya-izrailya>

12. <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-publichnoy-diplomatii-knrv-tsentralnoy-azii-sovremennoe-sostoyanie-vyzovy-i-perspektivy-razvitiya>